

確認スキルの訓練が高校生のコミュニケーションスキル に及ぼす効果

浅野 良雄
(対話法研究所)

A Study of the Effects of Confirmation Skills Training
on Communication Skills of High School Students

ASANO Yoshio
(Institute of Dialogue Method)

Abstract. The purpose of this study was to investigate the effects of classroom-based social skills training on communication skills of high school students. The target skill was "Confirmative response." The subjects of this investigation were 3 experimental classes and 3 control classes. These were selected from 431 high school students (243 male and 188 female students) based on the results of the pre-test. "Communication skills with classmates scale" was used in this study. The experimental classes participated in "Confirmation skill" training facilitated by each homeroom teacher for about 20 minutes. The training was continued 4~8 times. The control classes participated in the normal homeroom. After the training the score of "Communication skills with classmates scale" increased. The results showed that "Confirmation skill" training was effective to enhance the level of trained students.

1. 問題

良好な対人関係を実現するには、互いに相手の存在を尊重し合う姿勢が重要である。ここでは、メンバー間における受容的な雰囲気や共感的態度が大きな役割を果たす。そして、これらを具体化するスキルの一つとして、従来から傾聴（あるいは、積極的傾聴）が重視されてきた。ところが、畑中ら（1998）は、企業の主査を対象としたメンタルヘルス研修の中でリスニング研修を行ったところ、実施後のアンケート調査において、70名中13名が「傾聴することは難しい」という主旨の記載をしていたことを報告している。この結果は、傾聴が重要であると教えられても、それを実践するのは難しいと感じる人が少なくないことを示している。このような現状を背景として、専門家以外の一般の人たちも傾聴を実践しやすいようにと、傾聴スキルの中から「確認」という行為を取り出して、それに「確認

型応答」と名付けて簡略化し、それを軸としたコミュニケーション技法（通称、〈対話法〉）が提唱されている。確認型応答とは、「相手が言いたいことの要点を、相手に言葉で確かめる」ことである。確認型応答は、誤解の防止とラポールの構築・維持に効果的であるとされ、その心理的効果も報告されている（浅野、2006）。しかし、その研究における測度は、応答が相手に及ぼす好感度という観点だけである。また、研究に協力した対象者も10名と、きわめて少ない。そこで、確認型応答の効果を確かめるためには、応答の好感度とは別の測度により、また、多くの協力者を対象とした研究が必要であると考えた。

研究をするにあたり、測度と対象者の選択が課題である。文部科学省（2005）から発表された「公・私立高等学校における中途退学者数等の状況」によると、2004年度の高校生の中途退学率は2.1%であった。調査を始めた1982年度以降で最高を記録した1997、1998、2000、2001年度における2.6%と比べると減少してはいるものの、中退理由は、「学校生活・学業不適応」が38.4%と、1999年度以降6年連続して37%を越えている。なお、2004年度の中退理由は、進路変更が34.3%である以外は、学業不振、病気・けが・死亡、経済的理由、家庭の事情、問題行動等、その他ともに3.7~6.5%であり、率としては学校生活・学業不適応が最も高い。また、これらは、退学者のみを対象とした調査であるが、荻間澤ら（2000）が行った、高校生の学校生活満足度と学校適応についての調査では、学校生活満足群と比べて、学校生活不満足群の割合が高いこと、特に非進学校においては、その傾向が顕著であるという結果を得ている。文部科学省の発表と合わせると、現代の高校生の学校生活への不適応は大きな課題であることがわかる。

ここで、学校生活への不適応と退学との関係について考える。入駒ら（1999）は、高校生の学校生活満足度と保健室利用との関係を調べた結果、学校生活満足群では、欠席日数や保健室利用回数が少ないことがわかった。また、粕谷ら（2002）は、中学生を対象とした調査を行い、学校生活不満足群では有意に欠席行動が多いことを報告している。これらの研究から、学校生活に不満足な生徒は、欠席が多いことがわかる。高校生においては、学校生活への不適応が高まって欠席が続くと、出席日数が不足することにより退学に至る場合が多い。そのため、学校生活への不適応あるいは学校生活への満足度が、中途退学に関わる大きな要因の一つであると考えられる。したがって、中途退学者を減少させるためには、高校生の学校生活全体への適応感や満足感を向上させるような具体的な援助が必要である。

そこで、具体的な援助を実現するための方法について考える。飯田（2003）は、学校生活スキル（学校生活を送る上で出会う発達課題・教育課題の解決を促進するスキル）が中学生の学校生活満足度に与える影響を調べた結果、「学校生活スキル尺度（中学生版）」（飯田ら、2002）の5つの下位尺度の中で「同輩とのコミュニケーションスキル」が「学校生活満足度」（河村、1999）と最も高い関連があることを明らかにした。また、金山ら（2004）は、中学生を対象として、金山らが作成した8項目からなる「積極的な聴き方尺度」と「学校生活満足度尺度（中学生用）」（河村、1999）を使って、中学生の「積極的な聴き方スキル」と学校適応との関係について調査した結果、積極的な聴き方スキルを身に付けている生徒ほど学校適応感が高いことが明らかにされた。また、「学校生活不満足群」は積極

的な聴き方スキルが不足していることも明らかにされた。これらの先行研究から、学校生活への適応と、コミュニケーションスキル、特に積極的な聴き方スキルとの関連が深いことが示された。

ところで、冒頭で述べた「確認型応答」は、積極的な聴き方スキル、あるいはコミュニケーションスキルの一部と考えられる。そこで、コミュニケーションスキルを測度として、高校生を対象に、確認型応答をターゲットスキルとした訓練を行い、その効果を検証することを考えた。なお、高校生に「確認型応答」を説明する際には、親しみやすさに配慮して「確認スキル」と呼ぶこととした。

この訓練によって、高校生のコミュニケーションスキルが増大すれば、確認型応答の効果が実証されると共に、この訓練が、高校退学者を減少させる方策の一つになると考えた。そこで、本研究では、「確認スキル(確認型応答)のみをターゲットスキルとした訓練によって、高校生の同輩とのコミュニケーションスキルが増大する」を仮説として、集団 SST (社会的スキル訓練) の形態による訓練を実施した。

2. 方法

2.1. 対象者

群馬県内の K 高等学校 3 年生、14 クラスの生徒 431 名 (男子 243 名、女子 188 名)。

2.2. 期間

2006 年 10 月上旬～12 月中旬。

2.3. 測定に用いた器具

「同輩とのコミュニケーションスキル尺度」(13 項目) (山口ら、2004) (付録 1)

この尺度は、「学校生活スキル尺度 (中学生版)」(飯田ら、2002) を参考にして、山口ら (2004) が作成した「学校生活スキル尺度 (高校生版)」の中の「同輩とのコミュニケーションスキル」「進路決定スキル」「自己学習スキル」「集団活動スキル」「健康維持スキル」の 5 つの下位尺度の一つである。「学校生活スキル尺度 (高校生版)」の作成では、高校生 585 名を対象として調査が行われた。「同輩とのコミュニケーションスキル」の α 係数は .88 であり、再テスト信頼性 $r = .76$ (84 名) であった。「学校適応尺度」(水野ら、2003) の社会面での学校適応との相関を調べたところ、 $r = .53$ であり、「同輩とのコミュニケーションスキル」は、ある程度の信頼性・妥当性を有していることが示された。評価は「とてもよくあてはまる 4 点」「どちらかといえばあてはまる 3 点」「どちらかといえばあてはまらない 2 点」「まったくあてはまらない 1 点」の 4 段階であり、得点が高いほどスキルが高いことになる。

2.4. 手順

(1) 訓練前測定：2006 年 10 月上旬

全対象者 (431 名) に対して「高校生活に関するアンケート」と称する調査を実施した。アンケートの内容は、「同輩とのコミュニケーションスキル尺度」(付録 1) であった。訓練の効果を詳細に分析できるように、調査用紙には、クラスと出席番号を記入してもらった。

調査用紙には、アンケートは相談活動のための調査と研究に使うものなので、記入された内容については秘密を守ること、また、調査と研究以外の目的（個人の成績や生徒指導）には使わないことを明記した。調査用紙をクラス担任に渡し、ホームルームの時間を使って、学年で一斉に実施してもらった。配布と回収はクラス担任が行った。

(2) 訓練対象クラスの選択

訓練群と統制群が等質になるように、訓練前測定の実験結果をもとに学年の教師と協議しながら、訓練群と統制群を選び、それぞれ3クラスずつに群分けした。

(3) 訓練の実施準備：10月中旬

訓練群のクラス担任による生徒への「確認スキル」の説明と訓練方法についての教示が全てのクラスで一定になるように、浅野（2000）による練習方法を参考にして、「確認スキルの練習の進め方」（付録2）と「確認のための応答例題」（付録3）を作成した。

10月中旬、筆者は、訓練群と統制群のクラス担任を対象に「学校生活に関するアンケート」の実施方法について30分間説明を行った。同日、筆者は、訓練群のクラス担任を対象に「確認スキルの練習の進め方」（付録2）と「確認のための応答例題」（付録3）を用いて、生徒を対象とした訓練の方法について、実習を交えて1.5時間説明を行った。訓練は、1日1回、連続して10回実施するよう依頼した。

(4) 訓練の実施：10月下旬～11月上旬

訓練群：ロングホームルーム（月曜日の1時限）の時間に、クラス担任がクラスの生徒を対象に、「学校生活で役立つコミュニケーションの練習」というテーマで、「傾聴」と「確認」の意義と練習の方法について説明した。その際に、「確認スキルの練習の進め方」（付録2）と「確認のための応答例題」（付録3）が使われた。その後、クラス担任の指導により、毎朝のホームルームと読書の時間（合わせて20分）を使ってクラスごとに訓練が実施された。なお、「訓練」という表現では堅苦しいイメージをもたせる可能性があると考え、生徒に対しては「練習」という呼称で説明した。

統制群：統制群の対象クラスでは訓練を行わず、その期間中、通常のホームルームと読書の時間を過ごした。

(5) 訓練後測定：11月中旬

訓練が終わった後、3日以内の同じ日に、訓練群と統制群の全生徒を対象として、訓練前測定と同じ方法でアンケートを実施した。

(6) 訓練群のクラス担任へのアンケート実施：11月下旬

訓練群のクラス担任にアンケート用紙を渡して、訓練の1回当たりの時間と回数の記入を求めた。

(7) フォローアップ測定：12月中旬

訓練終了後、約1ヶ月後の同一日に、訓練群と統制群の全生徒を対象として、訓練後測定と同じ方法でアンケートを実施した。

(8) 測定結果の分析

訓練前・訓練後・フォローアップの全てに回答をしている生徒の有効回答のみを対象と

して、測定結果を分析した。回答漏れがあるもの、全項目で同じ選択肢を回答するなど、著しく偏った回答をしているものは無効とした。

測定結果の分析は、基本解析ソフトとしてマイクロソフト「Excel」、アドインソフトとしてStatcel（柳井、1998）を使用した。

2.5. 訓練の方法

SSTは一般に、教示、モデリング、リハーサル、フィードバック、般化という手順で実施される（相川、2000）。本研究でもそれに習って実施した。なお、クラス担任には、スキルの習得よりも、確認スキルのルールを使った対話の時間を生徒たちが楽しむことを優先するよう依頼した。

(1)教示：「確認スキルの練習の進め方」（付録2）を使って、クラス担任が訓練の目的と方法を説明した（クラス単位）。

(2)モデリング：「確認スキル」を使った応答の例を「確認のための応答例題」（付録3）のプリントで示したあと、有志生徒による訓練の実演を見せた。実際の訓練は、朝のホームルームと読書の時間（合計20分）を利用して、毎回同じ訓練方法で10回を目標として実施した。

(3)リハーサル：3人（発言者、確認者、観察者）1組で訓練を繰り返した。

- ・発言者が自分の言いたいことを話した。
- ・確認者は、発言者の話の要点を言い返して確認した。その際、相手が言った言葉だけでなく、相手が言いたいことを想像・推測して確認した。
- ・発言者は、確認の内容が自分の言いたいことと合っていれば話を進め、違っていれば補足・訂正した。
- ・発言と確認を繰り返し、時間になったら発言者と確認者だけが役割を交替した。観察者は同じ人が続けた。
- ・確認者の立場にいる間は、「同意」「否定」「評価」「批判」「意見」「『なぜ～？』という質問」、つまり自分が言いたいことは言わないこととした。

(4)フィードバック：確認をしたあとの発言者からの反応が確認者にとって重要なフィードバックであった。

3. 結果

3.1. 訓練対象クラスの選択

3学年14クラス中、出席番号や項目への記入漏れのある無効回答が在籍数の20%を越える4クラスを除いた10クラスについて、クラスを独立変数、尺度得点を従属変数として、一元配置分散分析を行った。その結果、クラス間に尺度得点の有意な差は認められなかった。そこで、訓練群と統制群を選ぶために、学年担当の教師と協議した結果、E、G、Hの3クラスを訓練群、A、D、Iの3クラスを統制群とした。訓練群と統制群における尺度得点の平均値と標準偏差を表1に記す。

訓練群と統制群の等質性を確かめるために、訓練群と統制群について、対応のないt検

定を用いて分析した。その結果、訓練群と統制群との間には有意な差が認められなかったため、等質であると判断した。

表1 訓練群と統制群の尺度得点

	訓練群	統制群
	n=90	n=82
平均	37.71	38.20
SD	6.92	6.96

3.2. 尺度得点の変化

訓練の前後ならびにフォローアップ時における尺度得点の平均値と標準偏差を表2に記す。

表2 尺度得点の平均値の変化

	訓練前	訓練後	フォローアップ
訓練群 n=74	37.81 (6.81)	39.49 (6.28)	39.28 (6.83)
統制群 n=63	38.10 (7.27)	37.41 (6.62)	38.10 (7.50)

() 内は標準偏差

訓練群では、訓練前の平均値が37.81、訓練後の平均値が39.49、フォローアップ時の平均値が39.28であった。統制群では、訓練前の平均値が38.10、訓練後の平均値が37.41、フォローアップ時の平均値が38.10であった。

訓練群と統制群の間、ならびに各測定時期における平均値に有意な差があるかどうかを検討するために、繰り返しのある二元配置分散分析を行った。その結果、群と測定時期の主効果ならびに交互作用は有意でなかった。

そこで、訓練群のみを、訓練前の平均値 (37.81) を境に、それ以下を低得点群、それ以上を高得点群の2群に分けた。結果を表3と図1に記す。

表3 訓練前の得点群別平均値の変化

	訓練前	訓練後	フォローアップ	F
低得点群 n=34	32.44 (5.49)	35.53 (5.16)	34.88 (5.06)	3.28*
高得点群 n=40	42.38 (3.85)	42.85 (5.10)	43.03 (5.86)	n.s.

() 内は標準偏差, * p < .05

低得点群では、訓練前の平均値が32.44、訓練後の平均値が35.53、フォローアップ時の平均値が34.88であった。高得点群では、訓練前の平均値が42.38、訓練後の平均値が42.85、フォローアップ時の平均値が43.03であった。

図1 得点群別平均値の変化

訓練群の各測定時期における平均値に有意な差があるかどうかを調べるために、低得点群、高得点群のそれぞれに対して一元配置分散分析を行った。その結果、低得点群の平均値に有意な差が認められた ($F [2, 99] = 3.28, p < .05$)。高得点群では有意な差は認められなかった。有意差が認められた低得点群においてPLSD多重比較検定を行ったところ、訓練前と訓練後の平均値の間に有意な差が認められた ($p < .05$)。訓練後とフォローアップ時の間、訓練前とフォローアップ時の間には有意な差が認められなかった。

3.3. クラス担任へのアンケートの結果

クラス担任から回収したアンケートに記載された、クラスごとの1回あたりの訓練時間と実施回数を表4に記す。

表4 訓練の実施結果

クラス	1回の訓練時間 (分)	実施回数 (回)
E	10	4
G	10~15	5
H	20	8

4. 考察

4.1. 本研究のまとめ

訓練群と統制群の双方とも、群全体としては、訓練前・訓練後・フォローアップ時における「同輩とのコミュニケーションスキル」得点に有意な変化は見られなかった。また、群間の差も有意ではなかった。これは、本研究の訓練が、クラス全体としての「同輩とのコミュニケーションスキル」には影響しなかったことを示している。

しかし、訓練群を、訓練前の得点によって低得点群と高得点群とに分けて分析したとこ

ろ、訓練群の低得点群においては、訓練の後に有意な得点の上昇が見られた。この結果は、訓練が、「同輩とのコミュニケーションスキル」の低い生徒に対して効果がある可能性を示唆するものとする。また、訓練後とフォローアップ時の得点に有意な変化がなかったことは、訓練後の約1ヶ月の間に、「同輩とのコミュニケーションスキル」が維持されたことを示しているとする。

一方、高得点群では、訓練前・訓練後・フォローアップ時における得点に有意な差は見られなかった。これは、本研究で行われたような、ターゲットスキルを一つに絞った短期間の訓練では、ある程度の「同輩とのコミュニケーションスキル」をすでに身に付けている生徒にとっては、それ以上のスキルの向上がなかったことを示している。ただし、高得点群のデータの場合、天井効果による影響も考えられるため、今回の研究だけで結論づけることはできないであろう。

これらの結果から、「確認スキル（確認型応答）のみをターゲットスキルとした訓練によって、高校生の同輩とのコミュニケーションスキルが増大する」という仮説は、もともとスキルが低い生徒に関してのみ、部分的に支持されたとする。

つぎに、先行研究と本研究の結果を比較して考察する。粕谷ら（2004）によれば、不登校群では一般群に比べて社会的スキルが低いこと、さらに、不登校群の社会的スキルが、一般群の学校生活不満足群と同レベルであることが明らかにされている。この研究は、社会的スキルの低さが、学校生活不満足と不登校に関連していることを示唆している。確認スキルの訓練によって、「同輩とのコミュニケーションスキル」の低い生徒のスキルが増加したことは、この訓練が、学校教育で行われる心理教育サービスとして石隈（1999）が提唱する、全ての児童・生徒がもつ援助ニーズに対応する「一次的援助サービス」と、問題を抱え始めている生徒に対する「二次的援助サービス」として、不登校の予防につながる心理教育プログラムの一つになりうる可能性を示唆するものとする。

前田（2002）は、「確認とは、相手の話のポイントを相手の言葉で表現して返し、その反応を観察して自分のとらえ方が正しかったのか間違っていたのかを判断することである」と述べている。本訓練のポイントは、生徒が、訓練の中で、相手の生徒の話を聞いて、それを「確認スキル」を使って相手に返し、相手は、その確認内容が自分の言いたいことと合っているかどうかを判断して「はい」とか「いいえ」で応えるというプロセスを繰り返すことであった。本訓練において、訓練前の「同輩とのコミュニケーションスキル」が低い生徒の得点が上昇したのは、訓練を通して、生徒たちが、相手が発した言葉だけでなく、表情をも読み取りながら相手の話を聞くという、従来から言われてきた「傾聴」の基本を集中的に訓練する機会になったためであると考えられる。この傾聴という行為は、生徒が本研究に参加するまでは、日常の学校生活においてほとんど意識されてこなかった態度であろう。また、訓練における観察者としての役割も、生徒たちにとって重要な体験であったと思われる。他の生徒が「確認スキル」を使って応答し、発言者がそれに対して応えている姿を客観的に観察することは、「確認スキル」のモデルとしての効果が大きいと考えられる。このように、知識としてのスキルを教師から教えられるだけでなく、実際に仲

間が使っている様子を観察することは、スキルを習得するプロセスとしてきわめて重要であろう。

つぎに、本研究の特徴の一つである、ターゲットスキルを一つに絞ったことについて、先行研究から考察する。これまで行われてきた集団 SST では、複数のスキルをターゲットにしたものが多かった。たとえば、江村ら（2003）は、中学生を対象に、自己紹介・仲間の誘い方・あたたかい言葉かけなど、7つのスキルを用いている。しかし、後藤ら（2001）は、短期間に導入される集団 SST では、少ない社会的スキルを導入した方が、訓練効果が大きいであろうと述べている。また、佐藤ら（2000）は、SST の技法がある程度確立した今日、SST 指導の実践は、研究者から教師・保護者・親といった、日常的に子どもに関わる機会の多い人たちに担い手を移行していくべきであろうと述べている。これらの提言は、従来行われていた集団 SST のターゲットスキルを簡略化して、必ずしも専門的な教育を受けていない人であっても SST の指導ができるようにすることの必要性を示唆しているものと考えられる。これらを考慮すると、本研究で実施された、「確認スキル」（確認型応答）のみをターゲットスキルとした訓練は、今後、集団 SST における重要なターゲットスキルの一つとなりうるものと考えられる。

4.2. 本研究の限界と今後の課題

本研究の限界と課題について述べる。本研究で実施した訓練は、必ずしも SST の専門教育を受けていない一般のクラス担任でも SST の指導ができることを特徴とした。したがって、訓練群と統制群のクラス分けや、測定結果の分析において、クラス担任間の SST の指導力の違いを考慮しなかった。そこに、結果を判定する際の一つの限界がある。今後の研究では、指導者の力量を揃えるように、十分な時間をかけてスキルの説明と指導法の訓練を行うことや、指導者の力量を考慮した上で群分けをすることに配慮すれば、さらに信頼性の高い研究になるであろう。

つぎに、測定の方法について考える。本研究における質問紙を使った測定では、生徒が自分の「同輩とのコミュニケーションスキル」を、自分自身でどのように評価しているかは分かったが、そのスキルが実際の学校生活の中でどの程度実践されているかは、自己評定式の質問紙調査では知ることができない。「同輩とのコミュニケーションスキル」は、そのスキルが、相手とのコミュニケーションの場面で実際に使われてはじめて意味をもつため、質問紙による自己評定だけでは十分に把握しきれない測度だからである。しかし、生徒自身が、自分のスキルをどのように評価しているかという主観的な測度であっても、それを通して生徒の自己肯定感の程度を知る指標としては意味がある。なお、今後の研究の発展のためには、本研究で使われた尺度に加えて、クラスメイトや教師による評定も得られるように測定方法を工夫することが必要であろう。また今後、質的な検討を加えようとするなら、アンケートなどを実施して、訓練を体験した生徒の感想を聞き取ることも必要であろう。

つぎに、本研究で用いた尺度の限界について述べる。本研究で用いた「同輩とのコミュ

「コミュニケーションスキル尺度」は、必ずしも妥当性が十分とはいえないが、本研究のデザイン段階で、コミュニケーションスキルを測るための高校生用の尺度が他に見当たらなかったため採用せざるを得なかった。今後、「同輩とのコミュニケーションスキル尺度」の妥当性の検証を加えるか、これとは別に、信頼性と妥当性の高い高校生用のコミュニケーションスキル尺度の開発が望まれる。また、この尺度は、一般的な同輩とのコミュニケーション能力を測るものではあるが、本研究のターゲットスキルである「確認スキル」が習得できたかどうかを直接測定するものではなかった。したがって、本研究の要点である「確認スキル」を「獲得した」ことが「同輩とのコミュニケーションスキル」に及ぼす影響について、さらに厳密に論じるためには、「確認スキル」の習得の程度と、「同輩とのコミュニケーションスキル尺度」の得点とを直接比較する必要がある。そのためには、「確認スキル」がどの程度習得されたかを直接測定できるような尺度が必要である。しかし、今のところ、実証研究での測定に使用できるような「確認スキル」の尺度は見当たらない。なお、「確認スキル」ではないが、「傾聴スキル」の習得を測る尺度には、三島ら（2000）による「積極的傾聴態度評価尺度（ALAS）」や、淘江（2003）による「看護職における言語的応答能力測定尺度」がある。しかし、どちらも成人用である。今後、広い年齢を対象として「傾聴スキル」あるいは「確認スキル」を測定できる尺度の開発が望まれる。これは、高校生用のコミュニケーションスキル尺度が少ないこととも合わせて、今後の重要な課題である。

つぎに、本研究の結果の解釈の仕方について考える。本研究では、訓練の時間が生徒相互の受容と共感体験につながるよう配慮しながら、生徒が「確認スキル」を習得するよう試みた。しかし、実際には、「確認スキル」を、生徒たちが十分に理解していないか、または、理解していても実践できなかったことも考えられる。したがって、本研究の結果を解釈する際には、訓練によって「確認スキルを獲得した」効果というよりも、「確認スキルを中心とした訓練を体験した」ことによる効果を測定したものであると考える方が正確な理解の仕方である可能性もある。

つぎに、スキルの「般化」の問題について考察する。一般に、スキルというものは訓練によって身に付くものである。しかし、スキルは、実際に使ってはじめて価値を発揮する。そして、訓練によって身に付けたスキルを、実際の場面で使うかどうかは、そのときの本人の気持ち次第である。そこで、必要に応じてスキルを意識的に使えるようになるためには、実際に、そのスキルを使ってみたらうまくいったとか、現実の人間関係が良くなったという実体験を積む機会が重要である。学校でそのような場面をつくるには、授業等の中で生徒自身が確認スキルを使う機会を、教師が意図的に提供することも必要であろう。また、生徒に対して教師が自ら確認スキルを使うことで、確認されることの心地よさを生徒に実感してもらうことも大切である。つまり、教師自身がモデルを示すことが重要である。日常の教室の中で、これらが実現すれば、生徒にとって、自分も確認スキルを使ってみようというモチベーションの増大につながるであろう。

5. おわりに

本研究では、高校生を対象に、対人コミュニケーションの要の一つである傾聴を応用した確認スキル（確認型応答）のみを用いて、短時間かつ短期間の訓練が実施された。その結果、「同輩とのコミュニケーションスキル」が低い傾向にあった生徒において一定の効果を示唆する結果が得られた。なお、確認型応答が意味する確認という行為が、カウンセラーの態度や技法として重要な、「共感的理解」や「感情移入」が反映された応答とほぼ同じ概念であるとする試論もある（浅野、2008）。これらを考え合わせると、今後、「確認スキル」を用いた実践と研究が重ねられて、効果がより明らかにされるなら、本研究の目的の一つとなった高校生の中途退学防止への一援助手段としてだけでなく、様々な問題行動の予防的な教育活動としても用いられる可能性が高まるであろう。また、児童・生徒に対する集団SSTとしてだけでなく、エンカウンターグループやピアサポートなどにおける傾聴スキルの訓練への応用も考えられる。なお、本研究の手順によれば、必ずしもコミュニケーション学や心理学などの専門的な教育を受けていない人であっても訓練の指導が可能であるため、訓練のための準備や実施にかかる時間と費用を抑えることができる。したがって、訓練の対象は児童・生徒だけでなく、日々の業務の中で傾聴スキルが必要とされる、医療・保健・福祉・教育などに従事する専門職においても、傾聴スキルを効果的かつ短期間に習得する方法の一つとして貢献できるであろう。

謝 辞

本論文は、東京福祉大学大学院社会福祉学研究科に提出した修士論文（2006年度）の一部に加筆・修正して、日本コミュニケーション学会第37回年次大会（2007年6月16日、西南学院大学）で発表した内容に、さらに修正を加えたものです。本研究の実施にあたり、協力くださったK高等学校の先生方と生徒の皆さん、そして、研究の遂行と論文の執筆にあたって貴重なアドバイスと励ましをいただいた、東京福祉大学大学院の石川清子先生と大澤靖彦先生をはじめ諸先生方に心から感謝申し上げます。

引 用 文 献

- 相川充（2000）『人づきあいの技術—社会的スキルの心理学—』サイエンス社
- 浅野良雄（2000）「こころの通う〈対話法〉」浅野良雄・妹尾信孝（共著）『輝いて生きる』文芸社、pp. 83-172
- 浅野良雄（2006）「対話における確認型応答の心理的効果」『日本コミュニケーション学会創立35周年記念論文集』日本コミュニケーション学会、pp. 13-23
- 浅野良雄（2008）「カウンセラーの態度と技法を確認型応答という概念から考察する試み」『足利短期大学研究紀要』28、pp. 61-66
- 江村理奈・岡安孝弘（2003）「中学校における集団社会的スキル教育の実践的研究」『教育心理学研究』51、pp. 339-350
- 後藤吉道・佐藤正二・高山巖（2001）「児童に対する集団社会的スキル訓練の効果」『カウンセリング研究』34、pp. 127-135
- 畑中純子・遠藤俊子・佐藤マチ子・加藤紀久（1998）「主査を対象としたリスナー研修」『産業衛生学雑誌』40（臨時増刊号）、643
- 飯田順子・石隈利紀（2002）「中学生の学校生活スキルに関する研究—学校生活スキル尺度（中学生版）の開発—」『教育心理学研究』50、pp. 225-236

- 飯田順子 (2003) 「中学生における学校生活スキルと学校生活満足度との関連」『学校心理学研究』 3、pp. 3-9
- 入駒一美・河村茂雄 (1999) 「学校生活満足度と保健室利用との考察 (1)」『日本教育心理学会総会発表論文集』 735
- 石隈利紀 (1999) 『学校心理学—教師・スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス—』 誠信書房
- 金山元春・中台佐喜子・前田健一 (2004) 「中学生の積極的な聴き方スキルと学校適応」『広島大学心理学研究』 4、pp. 97-102
- 荻間澤勇人・入駒一美・河村茂雄 (2000) 「高校生の学校生活満足度と学校適応」『日本教育心理学会総会発表論文集』 518
- 粕谷貴志・河村茂雄 (2002) 「学校生活満足度尺度を用いた学校不適応のアセスメントと介入の視点—学校生活満足度と欠席行動との関連および学校不適応の臨床像の検討—」『カウンセリング研究』 35、pp. 116-123
- 粕谷貴志・河村茂雄 (2004) 「中学生の学校不適応とソーシャル・スキルおよび自尊感情との関連—不登校群と一般群との比較—」『カウンセリング研究』 37、pp. 107-114
- 河村茂雄 (1999) 「生徒の援助ニーズを把握するための尺度の開発 (1) —学校生活満足度尺度 (中学生用) の作成—」『カウンセリング研究』 32、pp. 274-282
- 前田三枝子 (2002) 「コミュニケーションに役立つカウンセリング技法の基本—観察・傾聴・確認・共感—」『看護技術』 48、pp. 247-258
- 三島徳雄・久保田進也・永田頌史 (2000) The Development of a Questionnaire to Assess the Attitude of Active Listening. *Journal of Occupational Health*, 42, pp. 111-118
- 文部科学省 (2005) 2004年度の「公・私立高等学校における中途退学者数等の状況」報告
- 佐藤正二・佐藤容子・岡安孝弘・高山巖 (2000) 「子どもの社会的スキル訓練—現況と課題—」『宮崎大学教育文化学部紀要』 3、pp. 81-105
- 山口豊一・飯田順子・石隈利紀 (2004) 「学校生活スキルに関する研究③ —学校生活スキル尺度 (高校生版) の開発—」『日本教育心理学会総会発表論文集』 540
- 柳井久江 (1998) 『エクセル統計』 オーエムエス
- 淘江七海子 (2003) 「看護職における言語的応答能力測定尺度の作成とその信頼性・妥当性の検討」『日本看護研究学会雑誌』 26 (1)、pp. 55-65

付録1 同輩とのコミュニケーションスキル尺度

1. 友だちに自分の考えを打ち明けることができる
2. 自分の悩みを誰かに相談できる
3. 人との会話の中で、話を広げていくことができる
4. 人に対して、自分から話し掛けていくことができる
5. 友だちの相談にのることができる
6. 異性と自然に話すことができる
7. 困ったとき、誰かに手助けを頼むことができる
8. 自分の知りたいことを聞くことができる
9. 自分の感情を適切に表現することができる
10. 友だち同士がけんかをしている時、間に入り仲を取り持つことができる
11. その場の雰囲気に合わせて行動することができる
12. 友だちとの仲がこじれたとき、どうしたらよいか知っている
13. 友だちとの関係から自分の個性や長所に気づくことができる

付録2 確認スキルの練習の進め方

1. はじめに

人間は、自分の考えや気持ちをできるだけ正確に伝えたい欲求を持っています。対話をするときは、この欲求を互いに認め合うことが大切です。お互いを尊重し合うことによって信頼関係が深まります。また、私たちが何かを話す時、必ずしも自分が言いたいことを正確に言葉にできているとは限りません。逆に、人の話を聞く場合、相手の言葉を正しく理解しているとは限りません。このくい違いが誤解の原因の一つです。これらを改善するために役立つのが「確認」という方法です。

2. どんな時に確認をするのか

心のより深いところで話し合い（対話）をしたい場合、また、誤解が生じたり、意見や感情の対立が起こりそうになった場合は、「自分の考えや気持ちを言う前に、相手が言いたいことの要点を、相手に言葉で確認する」ことが大切です。

3. 練習の必要性

必要なときに確認ができるようになるには練習が必要です。また、慣れないうちは「発言」と「確認」の気持ちの切り換えが難しいので、練習では時間によって立場を明確に区別します。それによって、確認の方法が身に付きやすくなります。

4. 練習方法

4.1. 準備

3人が一組になり、2人が「発言者」と「確認者」、1人が「観察者」になります。

4.2. 進め方

(1)「発言者」が自分の言いたいことを話します。

(2)「確認者」は、「発言者」が話したことの「要点」を言い返して「確認」します。そ

の際、相手が言った言葉だけでなく、相手が言いたいことを想像・推測して確認してください。

(3)「発言者」は、「確認の内容」が自分の言いたいことと合っていれば話を進め、違っていれば補足、訂正をします。時間がくるまで(2)と(3)を繰り返します。

○このように、発言と確認を繰り返し、時間になったら「発言者」と「確認者」だけが立場を交替します。「観察者」は同じ人が続けます。

○交替の際に、話題を替えても替えなくても各自の自由です。

○交替の時間は3分ごとで、係が指示します。30秒くらい前後しても問題ありません。

つまり、

表(3～5分)：発言者Aさん—確認者Bさん

裏(3～5分)：発言者Bさん—確認者Aさん

終わったら、3人で感想を話し合います。

5. 練習の時に心がけること

5.1. 確認者

(1)だまって聞いているだけでなく、発言者が言いたいことの要点を必ず「確認」してください。それが練習です。

(2)「確認者」の立場にいる間は、「同意」「否定」「評価」「批判」「意見」「『なぜ～?』という質問」など、つまり、自分が言いたいことは言わないでください。つまり、確認だけを集中的に練習します。

5.2. 発言者

(1)「確認者」が「確認」をしやすいように、適当な間をあけて話してください。

(2)一度にいくつもの事柄を話さないようにしてください。

(3)出来事だけでなく、それにまつわる自分の気持ちや考えを言うことが大切です。

(4)相手の「確認」が自分の言いたいことと同じかどうか、自分の心に尋ねてください。違っていたら、遠慮なく補足や訂正をしてください。

5.3. 観察者

(1)技法が守られているかどうかを観察し、違っていたら手短かに指摘してください。

(2)自分だったらどう「確認」するかを考えながら聞いてください。

付録3 確認のための応答例題

注) 生徒に配布したプリントには(確認)の文字は記載していない。

相手の発言を聞いたあとの応答には、自分の考えや気持ちを言ったり、質問をすることのほかに、「相手が言いたいことの要点を確認」するための応答があります。

下にある、「相手の発言」に対応する「自分の応答」(1)～(5)の中に、「確認のための応答」があります。「確認のための応答」だと思ふものの番号に○をつけてください。

1. 相手の発言：「社会の勉強ってどうすればいいの？」

自分の応答：

- (1)重要事項をノートにまとめて覚えればいいんだよ。
- (2)やり方がわからなくて困っているんだね。(確認)
- (3)社会より、国語の方に力を入れた方がいいよ。
- (4)うまいやり方を知りたいんだね。(確認)
- (5)毎日どれくらい勉強しているんだい？

2. 相手の発言：「きょうの体育の時間にバドミントンをやったら、私（ぼく、おれ）たちのチーム勝ったんだよ」

自分の応答：

- (1)何対何だったの？
- (2)相手が弱かったんじゃない？
- (3)それは、うれしかったね。(確認)
- (4)がんばったんだね。(確認)
- (5)誰が一番がんばったの？

3. 相手の発言：「明日は晴れるかなあ」

自分の応答：

- (1)明日の天気が気になるんだね。(確認)
- (2)そんなこと聞かれてもわからないよ。
- (3)天気予報によると、雨の確率は20%みたいだよ。
- (4)明日は晴れて欲しいんだね。(確認)
- (5)テレビの天気予報を見てみたらどうだい。

4. 相手の発言：「最近、よく眠れないんだ」

自分の応答：

- (1)そのうち、眠れるようになるよ。
- (2)眠れなくて困っているんだね。(確認)
- (3)疲れているからだろう。
- (4)いつからなの？
- (5)心配なことがあるんだね。(確認)